

УДК: 616.728.3

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ТОЛЕУХАН Б.А., ДОНИЯРОВА С., МУРАТХАНОВА С., ДУЙСЕНГАЛИ А.

Бакалавриат, 2 курс, Медицина

Научный руководитель: м.м.н., **ТОКАНОВА Д.М.**
НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей,
Республика Казахстан

Актуальность: Травмы колена – это повреждение мягких тканей и костных структур, составляющих коленный сустав. На сегодняшний день, заболевания и травмы коленного сустава – наиболее частая причина обращения пациентов к врачу-ортопеду. Коленный сустав является одним из самых сложных и крупных суставов в организме, помимо костей, в нем располагаются различные связки и мениски. Основные движения этого сустава – разгибание и сгибание. Колено – обеспечивает опору и вертикальное положение тела, поэтому изнашиваемость этого сустава гораздо выше, чем у любого другого сустава человека, и со временем этот сустав становится хрупким. Лечение травмы колена и восстановление после нее могут затянуться на долгие годы, если вовремя не найти правильный подход. (Елькин А.Н. 2019)

Цель: Выяснить варианты анатомического строения коленного сустава у разных людей в целях профилактики травм.

Материалы и методы исследования: Во время исследования были использованы количественные и качественные методы исследования, число опрошенных людей составило 61 человек, а так же, были проведены различные виды манипуляций, такие как пальпация коленного сустава, тесты крепитации, методики Мак Коннелла и Фэйрбэнка, методы в осевой нагрузке Тесселя и Эджа, для выявления вариантности анатомии коленного сустава, к осмотру подверглись 83 человек разных возрастов и полов. Для выяснения крепитации, врач стоит на коленях перед пациентом и просит его либо полностью присесть, либо согнуть ногу в коленном суставе, одновременно прислушиваясь к возникающим при этом звукам. Методика выполнения теста Мак Коннелла: пациент сидит на краю стола с опущенными, согнутыми в коленных суставах конечностями. В этом тесте делается попытка вызвать пателлофеморальную боль за счет изометрического напряжения четырехглавой мышцы. Тест выполняется при различных углах сгибания в суставе (0°, 30°, 60° и 120°). В каждом положении врач фиксирует нижнюю конечность и просит пациента разогнуть ногу в коленном суставе, одновременно препятствуя разгибанию. Методика выполнения теста Фэйрбэнка: пациент лежит на спине, нога разогнута в коленном суставе, и мышцы бедра расслаблены. Выполняется симуляция попытки вывихнуть надколенник, надавливая большими пальцами на его медиальный край и смещая надколенник латерально. Затем пациента просят согнуть ногу в коленном суставе. (Букуп К. 2010)

Таблица 1. Распределение по полу и возрасту лиц, пройденных осмотр

Возрастные периоды	Мужчины	Женщины	Общее кол-во
Юношеский возраст 17-21 лет (юноши) 16-20 лет (девушки)	24	17	41
Период зрелого возраста 36-60 лет (мужчины) 36-55 лет (женщины)	14	13	27

Пожилой возраст 61-74 года (мужчины)	7	8	15
56-74 года (женщины)			
Итого	45	38	83

Результаты исследования: В ходе исследования было выявлено, что, наибольшее разнообразие вариантности коленного сустава наблюдается у подростков, в особенности тех, кто регулярно занимается спортом и у пожилых людей. У подростков, занимающихся активным спортом, частые причины жалоб на коленный сустав. Например, у многих наблюдается болезнь Шлаттера, сопровождающееся жалобами на боли в области бугристости большеберцовой кости. Наличие крепитации подтверждает тяжелую хондромалицию второй или третьей степени. Щелкающие звуки без боли, которые почти у всех встречаются во время первого или второго глубокого приседания, не имеют значения. Поэтому пациента просят сделать еще несколько глубоких приседаний, после чего интенсивность этих щелкающих звуков значительно уменьшается, или они исчезают. Тест крепитации был положительным у многих пациентов, в частности у пожилых людей. У людей пожилого возраста в основном наблюдаются боли при раздражении медиальных и наружных менисков. Для выявления были использованы методики Тесселя и Эджа. По результатам опроса, в большинстве случаев, эти люди живут на высоких этажах, где приходится подниматься и спускаться по лестнице, что способствует высокой нагрузке на коленный сустав, в особенности на мениски.

Выводы: Исходя из всего этого, можно сделать вывод что, у большинства людей, проявляются боли в коленном суставе, независимо от возраста и пола. Это доказывает факт того, что коленный сустав - самый напрягаемый из всех суставов человека. Изменения коленного сустава в 23% случаев характеризуются незначительным уменьшением хрящевой ткани при хорошей сохранности её структуры, в 77% случаев – значительным уменьшением хрящевой ткани и неровностью. К большему повреждению подвержены медиальные мениски коленного сустава.